

Визначення завдань бухгалтерського обліку відповідно до стратегічної мети діяльності підприємства

Предметом дослідження є визначення завдань бухгалтерського обліку відповідно до стратегічної мети діяльності підприємства.

Метою дослідження є визначення етапів процесу стратегічного управління підприємством в контексті визначення завдань бухгалтерського обліку.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті відображено основні етапи управлінського циклу. Обґрунтовано визначальну роль інформації бухгалтерського обліку при встановленні цілей підприємства та розробки способу їх досягнення, тобто стратегії. Визначено перелік принципів стратегічного управління.

Висновки. Встановлено, що процес стратегічного управління обмежується певним управлінським циклом і включає кілька етапів: 1 етап – комплексний процес стратегічного планування, зокрема і процес розробки стратегії; 2 етап – реалізація стратегії; 3 етап – контроль за реалізацією стратегії; 4 етап – коригування стратегії. Обґрунтовано визначальну роль інформації бухгалтерського обліку при встановленні цілей підприємства та розробки способу їх досягнення, тобто стратегії. На базі визначення переліку принципів стратегічного управління виявлено важливість при здійсненні стратегічного управління реалізації принципу обліку і погодження зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку підприємства. Встановлено, що на зміст і організацію бухгалтерського обліку на підприємстві безпосередньо впливає прийнята керівництвом стратегія поведінки на ринку. Виходячи з цього, визначено завдання системи бухгалтерського обліку відповідно до обраної підприємством стратегії.

Ключові слова: підприємство, бухгалтерський облік, стратегічне управління, інформація, ринок, конкурентоспроможність, інновації, принципи, фінанси, ефективність.

LALAKULYCH M. Yu.
YUHAS E. F.
SIMOCHKO M. I.

Determination of accounting tasks in accordance with the strategic goal of the enterprise

The subject of the study is the definition of accounting tasks in accordance with the strategic goal of the enterprise.

The purpose of the study is to determine the stages of the process of strategic management of the enterprise in the context of determining the tasks of accounting.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article reflects the main stages of the management cycle. The determining role of accounting information in establishing the enterprise's goals and developing a way to achieve them, i.e. strategy, is substantiated. A list of principles of strategic management is defined.

Conclusions. It was established that the process of strategic management is limited to a certain management cycle and includes several stages: 1st stage – a complex process of strategic planning, in particular, the process of strategy development; 2nd stage – strategy implementation; 3rd stage – control over the implementation of the strategy; 4th stage – strategy adjustment. The determining role of accounting information in establishing the enterprise's goals and developing a way to achieve them, i.e.

strategy, is substantiated. Based on the definition of the list of principles of strategic management, the importance of the implementation of the principle of accounting and reconciliation of external and internal factors of the enterprise's development was revealed in the implementation of strategic management. It has been established that the market behavior strategy adopted by the management directly influences on the content and organization of accounting at the enterprise. Based on this, the tasks of the accounting system are determined in accordance with the strategy chosen by the enterprise.

Keywords: *enterprise, accounting, strategic management, information, market, competitiveness, innovation, principles, finance, efficiency.*

Постановка проблеми. Ефективне функціонування системи бухгалтерського обліку і управління на підприємстві в сучасних умовах господарювання можливі лише за умови налагодження відповідної інформаційної системи. Використання інформаційних технологій в обліку та управлінні є обов'язковим. Обсяги інформації, що потрапляють до інформаційного поля підприємства, сягають значних обсягів, опрацювання яких штатними працівниками в ручному режимі є практично неможливим. Використання інформаційних технологій є єдиним шляхом для вирішення завдання із опрацювання інформаційних потоків. Ще гостріше питання стає у разі, коли на підприємстві впроваджується концепція стратегічного управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідження теорії бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизняних авторів можна відзначити: П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, В.Г. Линника, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, а також зарубіжних науковців: Р. Каплана, Д. Колдуела, Д. Нортон, М.Х.Б. Перера тощо. Однак, актуальні питання формування інформаційного підґрунтя для стратегічного управління підприємством поки що не стали об'єктом фундаментальних наукових досліджень і тому потребують подальшого вивчення.

Мета статті – визначення етапів процесу стратегічного управління підприємством в контексті визначення завдань бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу. Стратегічне планування необхідне для створення планів довгострокового стратегічного характеру, які, в свою чергу, мають на меті досягнення довгострокових стратегічних цілей підприємства. На рисунку відображено основні етапи управлінського циклу. У менеджменті та бухгалтерському обліку з метою стратегічного управління, говорять про чотири складові: філософію, місію, цілі та завдання організації. Під місією розуміють твердження, що розкриває специфічну роль, яку підприємство

планує виконувати в суспільстві на довгострокову перспективу і якою обмежується діяльність даного підприємства.

Значущість цілей для підприємства неможливо переоцінити. По-перше, цілі є початковою точкою планування діяльності, по-друге – є основою побудови організаційних відносин, по-третє, цілі є базою для процесу контролю і оцінки ефективності роботи окремих працівників, структурних одиниць та підприємства.

На етапі постановки цілей та їх конкретизації вищому управлінському персоналу необхідна інформація у вигляді аналізу внутрішнього стану підприємства, стану підприємства на ринку та основних тенденцій зміни зовнішнього середовища. Система бухгалтерського обліку повинна представити не лише якісну, але й кількісну основу для стратегічного планування. Вибірка, аналіз по рахунках, групування, узагальнення і відповідна інтерпретація наявної інформації в сукупності з даними про зовнішнє середовище (температура інфляції, нормативно-правова база галузі, прогнозні обсяги реалізації продукту, конкуренти, аналіз укладених на перспективу контрактів) закладають основи для проведення SWOT-аналізу підприємства. Інформація, що її надає система бухгалтерського обліку, містить у собі відомості про стан наявних для цього ресурсів і, відповідно, необхідність і можливість залучення їх зі сторони. Інформація, що надходить від системи бухгалтерського обліку, не лише обґрунтовує цілі підприємства, але й служить базою для розробки способу їх досягнення, тобто стратегії.

Ефективної злагодженої роботи всіх підрозділів можна досягти за умови, коли всі менеджери (а краще, всі співробітники) будуть розуміти головну ціль підприємства. Проте, розуміння головної ідеї, її інтерпретація у стратегічну ціль та роз'яснення суті цієї цілі є прерогативою керівника. Для того, щоб даний етап стратегічного планування пройшов успішно, необхідно дотримуватись наступних принципів стратегічного управління: 1) принцип

Основні етапи управлінського циклу *

* складено авторами

науково-аналітичного передбачення та розробки стратегії; 2) принцип обліку і погодження зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку підприємства; 3) принцип відповідності стратегії і тактики управління підприємством; 4) принцип пріоритетності людського фактору; 5) принцип визначеності стратегії та організації бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління і контролю; 6) принцип відповідності стратегії підприємства тим ресурсам, що є у його розпорядженні; 7) принцип відповідності стратегії підприємства тим технологіям, що є у нього в розпорядженні.

Так, принцип науково-аналітичного передбачення та розробки стратегії говорить про те, що для розробки стратегічного рішення необхідно провести аналіз попередньої діяльності підприємства. Треба дослідити загальні тенденції та стан оточуючого середовища даного підприємства, провести прогностичний аналіз і розробити можливі сценарії стану галузі і підприємства в коротко-,

середньо- і довгостроковій перспективі. Принцип обліку і погодження зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку підприємства базується на тому, що розвиток підприємства вимірюється як внутрішнім станом, так і зовнішнім середовищем. Третій принцип відповідності стратегії та тактики управління підприємством говорить про те, що тільки при органічному поєднанні тактичного і стратегічного управління та організації їх на високому рівні можна досягти бажаного високого результату. Принцип пріоритетності людського фактору полягає в тому, що, по-перше, стратегію розробляють люди і люди ж її й реалізують. Потрібно не тільки підбирати кваліфікований персонал, але й слідкувати за постійним підвищенням його кваліфікації. По-друге, сучасні підприємства працюють на задоволення попиту, сформованого ринком. Попит на ринку формується кінцевими споживачами, тобто людьми. Важливим принципом є визначеність стратегії підприємства та організація бухгал-

терського обліку з метою стратегічного управління і контролю. Даний принцип полягає в тому, що для забезпечення виконання стратегії вона повинна бути чіткою та однозначно зрозумілою всьому персоналу. Не менш важливим принципом є відповідність обраної стратегії наявним у підприємства ресурсам і технологіям. Стратегічна мета підприємства не може бути досягнута у разі відсутності всіх необхідних для цього ресурсів, а саме: сировини, матеріалів, енергоресурсів, кваліфікованого персоналу, інформації, наявності бренду, торговельної марки, існування ринку збуту та ін. Те ж саме стосується й наявності у підприємства необхідних технологій виробництва продукції та послуг, просування товарів на ринку, організації фінансових потоків, залучення необхідних інвестицій. Якщо у підприємства не буде технологій використання даних ресурсів, тоді досягти поставлену ціль буде неможливо. Всі вищезазначені принципи повинні бути реалізовані разом. Адже тільки за умов комплексного підходу до цього питання можна говорити про його доцільність.

Висновки

Встановлено, що процес стратегічного управління обмежується певним управлінським циклом і включає кілька етапів: 1 етап – комплексний процес стратегічного планування, зокрема і процес розробки стратегії; 2 етап – реалізація стратегії; 3 етап – контроль за реалізацією стратегії; 4 етап – коригування стратегії. Обґрунтовано визначальну роль інформації бухгалтерського обліку при встановленні цілей підприємства та розробки способу їх досягнення, тобто стратегії. На базі визначення переліку принципів стратегічного управління виявлено важливість при здійсненні стратегічного управління реалізації принципу обліку і погодження зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку підприємства. Встановлено, що на зміст і організацію бухгалтерського обліку на підприємстві безпосередньо впливає прийнята керівництвом стратегія поведінки на ринку. Виходячи з цього, визначено завдання системи бухгалтерського обліку відповідно до обраної підприємством стратегії.

Список використаних джерел

1. Атамас, П. Й. Управлінський облік: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 440 с.
2. Бутинець Ф. Ф. (ред.), Давидюк Т. В., Канурна З. Ф., Малуґа Н. М. Бухгалтерський управлінський об-

лік: підручник. 3-є вид., доп. і перероб. Житомир: Рута, 2005. 480 с.

3. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.

4. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.

5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

6. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.

7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліґа-Прес, 2015. 324 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Юґас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2022. 191 с.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Atamas, P. Y. (2006). *Upravlins'kyy oblik [Management accounting]: Manual*. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].
2. Butynets F. F. (Ed.), Davydyuk T. V., Kanurna Z. F., Malyuha N. M. (2005). *Accounting and management ac-*

counting: Textbook. 3rd ed., add. and processing. Zhytomyr: Ruta. [in Ukrainian].

3. Vazhynskyy, F. A., & Kolodychuk, A. V. (2010). Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vyynknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak factor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

10. Kolodychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy

innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Лалакулич Марія Юрївна,

к.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Югас Еріка Федорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Симочко Марія Іллівна,

старший викладач кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічний інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Maria Lalakulych,

Ph.D. of Economics, Professor, Professor of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Erika Yuhas,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 330.101

ШЕДЯКОВ В. Є.

Інформаційне забезпечення організаційно–управлінської діяльності як фактор конкуренції

Предмет дослідження – інформаційне забезпечення організаційно–управлінського процесу.

Метою написання статті є розгляд місця та ролі налагодження інформаційного обслуговування організаційно–управлінського процесу підвищення конкурентоспроможності господарювання.

Методи дослідження статті ґрунтуються на дослідженнях соціально–економічних динамік.

Інформаційною базою дослідження є роботи з факторів конкурентоспроможності, соціально–економічної ефективності, організаційно–управлінських відносин та інформаційних каналів. Також інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів, співвідношення стратегії і тактики в прийнятті організаційно–управлінських рішень.

Результати роботи – проведено дослідження діапазону ефективності інформаційного забезпечення управління у контексті підвищення рівня конкурентоспроможності суб'єкта господарювання.

Висновки. Неодмінний атрибут основи конкурентоспроможності – організаційно–управлінська ефективність, та її передумова – інформаційне забезпечення. Вміння побачити ймовірну проблемність «на випередження» та визначити найбільш продуктивні шляхи її запобігання (локалізації, подолання) – результат і обдарованості, і знань, і досвіду. Необхідність спиратися як на оптимізацію власного колективу, так і зовнішніх командних та індивідуальних зв'язків (конкурентних/змагальних та партнерських/коопераційних) локалізується в управлінських контурах самоврядування та координації. Відповідно, інформаційна підготовка та методологічна грамотність учасників господарювання – необхідні передумови успішної безпеки та розвитку.

Ключові слова: господарювання, конкурентоспроможність, організація, управління, інформація.

SHEDYAKOV V. E.

Information support of organizational and managerial activities as a factor of competition

The subject of the study is information support of the organizational and managerial process.

The purpose of writing the article is to consider the place and role of establishing information services for the organizational and managerial process in order to increase the competitiveness of subjects of economy.

Methodology for the study are works on the factors of competitiveness, socio–economic efficiency, organizational and managerial relations and information channels. And the information base of the research consists of regulations, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of megatrends in world development, the role of transition periods, the ratio of strategy and tactics in making organizational and managerial decisions.

Results of the work – a study was made of the range of effectiveness of management information support in the context of increasing the level of competitiveness of a business entity.

Conclusions. An indispensable attribute of the basis of competitiveness is organizational and managerial efficiency, and its prerequisite is information support. The ability to see probable problems